

Centro
Reina Sofía
sobre adolescencia
y juventud

fad

BARÓMETRO

JUVENTUD Y GÉNERO 2019

Identities and representations in a complex social reality

En colaboración con:

Telefonica

✓ POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Autoría

Juan Carlos Ballesteros Guerra

Licenciado en CC Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Cofundador y director de Sociológica Tres S.L. y profesor asociado en la UCM. Especialista en investigación social aplicada (CIS) y en metodologías de investigación cuantitativas (C.S.I.C). Especialista en investigación social sobre temas de juventud.

Ana Rubio Castillo

Graduada en Sociología y máster en Estudios Interdisciplinares de Género. Es técnica de Investigación Social del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, donde trabaja fundamentalmente cuestiones relacionadas con las identidades de género en el marco de la adolescencia y la juventud.

Anna Sanmartín Ortí

Subdirectora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, doctora en Sociología por la UCM y miembro de la Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad (REJS). Se ha especializado en el análisis de la socialización juvenil, con publicaciones que estudian los roles de género, la participación política, el ocio y los consumos o el impacto de las tecnologías.

Patricia Tudela Canaviri

Licenciada en Economía con especialización en Acción Internacional Humanitaria (U. Deusto y U. Ruhr Bochum) y en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales (UCM). Es técnica de Investigación Social del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud con experiencia en infancia, adolescencia y juventud.

Cómo citar este texto:

Ballesteros, J.C, Rubio, A., Sanmartín, A. y Tudela, P. (2019): Barómetro Juventud y Género 2019. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad.

DOI: 10.5281/zenodo.3337953

© FAD, 2019

Edita:

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción

(FAD)

Avda. de Burgos, 1 y 3

28036 Madrid

Teléfono: 91 383 83 48

Fax: 91 302 69 79:

Maquetación:

Sandra Herraiz Merino

ISBN: 978-84-17027-19-3

PRESENTACIÓN

Desde el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud creemos fundamental entender cómo se leen jóvenes y adolescentes como hombres y mujeres, cómo se entiende el lugar que cada cual ocupa en el ámbito público y privado, cómo viven sus relaciones de amistad, de pareja y sus roles en el hogar, o las diferentes respuestas sociales que demandan para atender a las necesidades de cada colectivo.

Nuestra vocación es la de poder medir y analizar los avances o retrocesos en el camino hacia la equidad, una temática que nos atraviesa a todas las personas y que afecta a todas las facetas de la vida, para poder identificar cuáles son efectivamente las opiniones de la población joven que guían sus conductas, señalar los prejuicios y estereotipos que imperan, las variables sociodemográficas que marcan diferencias en las concepciones, los espacios más igualitarios y tolerantes o, por el contrario, aquellos en los que aún queda mucho por hacer. Y que sean ellos y ellas quienes nos señalen el camino, desde sus valoraciones y posicionamientos.

Desde estos propósitos, se diseña el Barómetro Juventud y Género, el cual se aplica cada dos años a jóvenes entre los 15 y los 29. La primera edición responde a datos del año 2017 y con este informe presentamos los resultados de la segunda, correspondiente al año 2019. Confiamos en que la lectura longitudinal nos permita, además, hacer un seguimiento de la evolución de estas percepciones y formas de estar en el mundo de los y las jóvenes como hombres y mujeres.

Beatriz Martín Padura
Directora General de Fad

ÍNDICE

I. OBJETIVOS DEL ESTUDIO	5
II. METODOLOGÍA Y MUESTRA	6
III. PRINCIPALES HALLAZGOS	7
IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
1. La identidad desde el género	11
2. Relaciones de pareja y amistad	26
3. Convivencia y familia	37
4. Percepciones sobre la desigualdad	48
5. Discriminación	57
V. ELEMENTOS FINALES PARA LA REFLEXIÓN	68
VI. ANEXOS	
Características de la muestra	71
Cuestionario	72

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El barómetro se realiza con una periodicidad bianual y recoge las percepciones y opiniones de las personas jóvenes sobre identidades de género, relaciones afectivas, estereotipos e inequidades. En concreto, permite analizar cómo se posicionan chicos y chicas en relación a los siguientes temas:

- **Ideas sobre la masculinidad y la feminidad**
- **Relaciones de amistad, pareja y familia**
- **Actitudes, percepciones y experiencias acerca de la desigualdad y la discriminación**

Donde la metodología lo permite, se comparan los datos de esta edición con los recogidos en el barómetro de 2017.

METODOLOGÍA Y MUESTRA

UNIVERSO

- Hombres y Mujeres entre los 15 y 29 años, residentes en todo el territorio nacional

DISEÑO MUESTRAL

Tamaño muestra prevista. N=1.200; Tamaño Muestra final: 1.223 entrevistas

Selección de la muestra entrevistada: Panel on-line, con autoselección.

Afijación proporcional según:

- Cuotas de edad: Entre 15-19, 20-24 y 25-29 años.
- Nivel de estudios terminados: Secundaria Obligatoria (ESO); Secundaria post-obligatoria (Bachillerato) y Superiores Universitarios.
- Error muestral: asumiendo MAS y $p*q=0,50$ y con el nivel de confianza del 95,5%, el error para los datos globales es del +2,2%

REALIZACIÓN

- Abril 2019

PRINCIPALES HALLAZGOS

El complejo mapa de percepciones sobre la identidad de género que recogen los datos del barómetro constata una polarización de posiciones que mantienen tanto los chicos como las chicas, y que se ve reflejado en torno a diferentes ámbitos:

Feminidad y masculinidad

- Persisten imágenes tradicionales sobre la feminidad y la masculinidad: **a ellas** se las considera más "trabajadoras y estudiosas", "inteligentes" y "responsables y prudentes" y **a ellos** más "dinámicos y activos" (37,4%) y "trabajadores y estudiosos" (33,2%).
- **Ellas** definen de manera más positiva a chicos y chicas.
- **La atribución de los ámbitos profesionales según género avanza hacia posiciones más igualitarias:** entre 54% y 64% de jóvenes consideran que todas las profesiones son adecuadas para ambos géneros.
- En profesiones históricamente atribuidas a las mujeres, como sanidad y educación, un importante porcentaje sigue considerando que son ámbitos más apropiados para ellas (entre el 20% y 30%).
- Las y los jóvenes declaran sentir **presión (media y alta)** especialmente para tener éxito en el trabajo o en los estudios (78,9%), no defraudar a los demás (78,6%), ser físicamente atractivo/a (68,2%) y ocultar la tristeza o ansiedad (68%). Las chicas se sienten más presionadas que los chicos en todos los ítems indicados.

Relaciones de pareja y amistades

- **Tener pareja** es importante para el 48,9% de los chicos y el 42,6% de las chicas.
- Existe un alto consenso en la necesidad de **respetar los espacios individuales** dentro de la pareja (62,8%). No obstante, son las chicas quienes dan más importancia a esta afirmación (73%, frente a un 55,1% de chicos).
- Y conviven opiniones contrapuestas respecto a los **roles de sumisión, control, dependencia o mitificación** de las relaciones amorosas dentro de la pareja. La protección de las mujeres por parte de los hombres es una cuestión que prevalece fundamentalmente en el ideario masculino (26,2% chicas vs. 40,9% chicos).
- La visión más tradicionalista también se traslada a la concepción de las **relaciones de amistad** entre chicos y chicas, fundamentalmente en los chicos.

Convivencia y familia

- 6 de cada 10 jóvenes todavía **residen en el hogar familiar**. Quienes logran emanciparse lo hacen fundamentalmente en pareja, en mayor medida ellas (33%) que ellos (18,6%).
- El principal **motivo de no haberse emancipado** tiene que ver con las condiciones de inestabilidad económica o laboral (35% de mujeres y 25,3% de hombres). Entre los chicos destaca la sensación de estar a gusto en el hogar familiar (24,7%) frente al 15,6% de mujeres.
- La necesidad de una mayor independencia (64% de chicas vs. 49% de chicos) y el querer vivir en pareja (37,3% de chicas vs. 43,7% de chicos) son las principales **motivaciones para la emancipación**.
- Vivir en pareja y tener hijos/as, sigue formando parte del imaginario de futuro de la mayoría de jóvenes, pero hay un claro acuerdo en que contar con estabilidad laboral y económica es fundamental a la hora de **plantearse una familia**. Más del 70% está de acuerdo en no tener hijos/as si no se cumple esta condición (el 74,5% de chicas y el 66,3% de chicos).
- La **preferencia de las mujeres por crear un hogar**, frente a trabajar fuera de casa, sigue estando vigente en el ideario juvenil, y de manera más significativa entre los chicos (32,6%) que entre las chicas (22,5%).

- La **distribución de tareas del hogar** refleja las percepciones diferenciales en cuanto a los roles de género: predomina la opinión de que las tareas del hogar se realizan de forma igualitaria por hombres y por mujeres, aunque un 43% de chicas y un 30% de chicos sostienen que estas tareas recaen fundamentalmente en las mujeres dentro del hogar familiar.

Desigualdad

- El 65,7% de chicas frente al 49,5% de chicos cree que las **desigualdades en España** son grandes o muy grandes. Las cifras descienden al 52,2% de chicas y el 34,2% de chicos, cuando se pregunta por la **desigualdad entre la población joven**.
- **Prevalen posiciones polarizadas en torno a medidas de igualdad:** altos acuerdos sobre la necesidad de "sancionar a las empresas que pagan menos a mujeres que a hombres por realizar el mismo trabajo" (72,6% chicas vs. 56% chicos), pero también un alto acuerdo en la promoción de talento en base a los méritos, sin la existencia de cuotas (70,1% chicas vs. 55,3% chicos). Las **chicas** se posicionan en mucha mayor medida que los chicos a favor de las medidas para garantizar la igualdad de género.
- 5 de cada 10 jóvenes considera que la situación de las mujeres es peor o mucho peor que la de los hombres en las **retribuciones salariales** (61,6% chicas vs. 41,3% chicos) y 4 de cada 10 que lo es en el **acceso a puestos de responsabilidad** en el trabajo (56,2% chicas vs. 35,2% chicos). **Ellas perciben significativamente mayor desigualdad de género que ellos** en todos los ámbitos consultados.
- Una mayoría de chicas se posiciona como feminista (62,1%) frente al 37,1% de chicos. Respecto al año 2017 aumentan las posturas hacia el feminismo tanto de chicos como de chicas.

Discriminación

- 7 de cada 10 jóvenes se han **sentido discriminados** en algún momento de su vida (76,2% chicas vs. 70,5% chicos).
- Los principales motivos o razones de discriminación tienen que ver con el **aspecto físico** (39,9% chicas vs. 31,9% chicos); el **género** (39,4% chicas vs. 14,7% chicos), el **ser joven** (26,9% chicas vs. 16,9% chicos) y por las **opiniones políticas** (17,9% chicas vs. 20,7% chicos).
- Son más las mujeres que los hombres quienes declaran haber experimentado **discriminación por razón de género** en espacios públicos, en el ámbito laboral, en tiendas o locales de ocio, en redes sociales y en la propia familia. Los hombres perciben más discriminación en el trato con la policía y en el acceso a la vivienda.
- Decir **piropos por la calle** es la situación de discriminación con menos aceptabilidad otorgada entre los ítems propuestos: un **36,8%** de las chicas lo señala frente a un **28%** de chicos.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. LA IDENTIDAD DESDE EL GÉNERO

SER CHICA

¿Qué es lo que mejor define a las chicas?

Las características personales que se asocian o atribuyen tanto a las chicas como a los chicos señalan una clara divisoria entre lo que se considera "el deber ser" femenino y masculino, desde la percepción de los propios jóvenes:

- Las características que se consideran que mejor definen a las chicas son: **"trabajadoras y estudiosas"**, **"inteligentes"** y **"responsables y prudentes"** y son principalmente ellas las que subrayan con mayor peso estas características.
- Las mayores disparidades de género se encuentran en las características ser **"trabajadoras y estudiosas"** (que sostienen un **53,9% de chicas vs. un 37,5% de chicos**) y ser **"sensibles y tiernas"** (**27,9% de chicos vs. 16,6% de chicas**).
- El conjunto de menciones muestra una imagen de la feminidad ajustada a ciertos elementos muy asociados con la imagen tradicional de las mujeres (esfuerzo, trabajo, responsabilidad, prudencia), y a la expresión emocional (ternura, sensibilidad, comprensión).

CARACTERÍSTICAS QUE MEJOR DEFINEN A LAS CHICAS

Base total Muestra (1223). Datos en % sobre entrevistados que mencionan.
Respuesta múltiple (selección máximo TRES)

RESUMEN PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P<0,05) (para menciones globales que superan el 10%) Excluidos NsNc

TRABAJADORAS, ESTUDIOSAS	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres (53,9%) Hasta secundaria postobligatoria (53%) Clase media (49,8%) Trabajan y estudian (53,2%) (-) Pueblos o ciudades pequeñas (41,2%)
RESPONSABLES, PRUDENTES	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres (39,1%) (-) Entre 15 y 19 años (30,1%) Clase media (39,2%)
INDEPENDIENTES	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres (33,2%) Estudios universitarios (31%) Trabajan y estudian (31,5%)
SENSIBLES, TIERNAS	<ul style="list-style-type: none"> (-) Mujeres (16,6%) (-) Pueblos o ciudades pequeñas (19%)
DINÁMICAS	<ul style="list-style-type: none"> Jóvenes de 25-29 años Estudios universitarios (23,4%) Clase alta y media alta (24,3%) Solo trabajan (23,6%)
PREOCUPADAS POR LA IMAGEN	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres (13,1%) Solo estudian (17,3%)
COMPENSIVAS	<ul style="list-style-type: none"> Estudios universitarios (16,1%) Clase media (14,4%) (-) Pueblos o ciudades pequeñas (9,6%)

EVOLUCIÓN COMPARADA 2017-2019 CARACTERÍSTICAS QUE MEJOR DEFINEN A LAS CHICAS

SEGÚN LAS MUJERES
Datos en % sobre mujeres que mencionan.
Respuesta múltiple

SEGÚN LOS HOMBRES
Datos en % sobre hombres que mencionan.
Respuesta múltiple

■ 2019 ■ 2017

Comparando la evolución de los datos, se aprecia un incremento de las posturas que apoyan calificativos más positivos: las mujeres son inteligentes, trabajadoras, responsables. Esto es así tanto cuando valoran las mujeres como cuando lo hacen los hombres, y con incrementos entre 10 y 16 puntos respecto a 2017.

En paralelo, disminuyen los apoyos a los calificativos más negativos –fundamentalmente los relacionados con el ser superficiales, posesivas y dependientes- tanto desde la opinión de las chicas como de la de los chicos.

¿Qué es lo que mejor define a los chicos?

A nivel general, las características que se consideran que mejor definen a los chicos es que son **"dinámicos y activos" (37,4%)** y **"trabajadores y estudiosos" (33,2%)**.

Ellos parecen estar menos de acuerdo que ellas con esta imagen y se definen de forma más negativa; por ejemplo, se consideran menos dinámicos (**34,9% frente al 40% ellas**), menos trabajadores y estudiosos (**ellos 30,5% vs 36% de ellas**) o emprendedores (**22% de ellos frente al 29% de ellas**).

Tomando todos los datos, la idea de lo masculino, por su parte, se sigue construyendo más desde el sentido de la proactividad y la acción (dinámicos, activos, emprendedores, independientes), con importantes elementos de dependencia emocional, superficialidad y posesividad.

CARACTERÍSTICAS QUE MEJOR DEFINEN A LAS CHICAS

Base total Muestra (1223). Datos en % sobre entrevistados que mencionan.
Respuesta múltiple (selección máximo TRES)

RESUMEN PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P<0,05)
(para menciones globales que superan el 10%). Excluidos NsNc

Mayoritariamente...

DINÁMICOS, ACTIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (40,1%) • Estudios superior universitario (44,7%) • (-)Clase baja y media baja (33,3%) • (-) En paro (30%) • (-) Pueblos o ciudades pequeñas (32,2%)
TRABAJADORES	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (36%) • Tienen entre 25 y 29 años (37,6%) • (-)Sólo estudian (20,8%)
EMPRENEDORES	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (29,4%) • Entre 20 y 24 años (32,6%) • Hasta secundaria postobligatoria (31,2%)
INDEPENDIENTES	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (28,2%) • Estudios superiores universitarios (29,8%) • (-) jóvenes de 15 a 19 años (21,8%)
RESPONSABLES, PRUDENTES	<ul style="list-style-type: none"> • (-) Mujeres (12,6%) • (-) En paro (10,8%)
PREOCUPADOS POR LA IMAGEN	<ul style="list-style-type: none"> • (-) Mujeres (8,5%)
POSESIVOS, CELOSOS	<ul style="list-style-type: none"> • 15-19 años (23,7%) • (-) Estudios superiores universitarios (15,2%)
TRANQUILOS	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (11,7%)
DEPENDIENTES	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (11,7%) • Entre 25-29 años (15,2%)

¿QUÉ ES LO QUE MEJOR DEFINE A LOS CHICOS?

EVOLUCIÓN COMPARADA 2017-2019 CARACTERÍSTICAS QUE MEJOR DEFINEN A LOS CHICOS

SEGÚN LAS MUJERES
Datos en % sobre mujeres que mencionan.
Respuesta múltiple

SEGÚN LOS HOMBRES
Datos en % sobre hombres que mencionan.
Respuesta múltiple

■ 2019 ■ 2017

Comparando la evolución de los datos, desde la perspectiva de las chicas, se aprecia un incremento de los calificativos positivos, como ser dinámicos y activos, trabajadores o emprendedores. Desde la opinión de los chicos, pese a que el orden de atributos no ha variado desde 2017, sí que ha cambiado el peso porcentual que se le otorga a cada atributo: los conceptos relacionados con el dinamismo y el emprendimiento han descendido y han aumentado los vinculados con el ser trabajadores e inteligentes.

Conviene resaltar la significativa disminución –respecto a 2017- de la importancia dada a los atributos “independientes”, “posesivos y celosos” y “superficiales” como elementos que conceptualizan la masculinidad, tanto desde la perspectiva de los chicos como de las chicas.

ATRIBUCIONES PROFESIONALES

Las atribuciones profesionales muestran un cuadro bastante equilibrado. Más de la mitad de las y los jóvenes consideran los diferentes ámbitos profesionales adecuados para ambos géneros, pero con importantes matices:

- Un porcentaje minoritario pero significativo de jóvenes (entre el 20% y 30%) sigue vinculando a las mujeres con profesiones atribuidas históricamente a ellas, como la educación o el ámbito asistencial/sanitario.
- Del mismo modo, pero a la inversa, un porcentaje reseñable de jóvenes (entre el 20% y 30%) vincula más a los hombres a profesiones como las ingenierías, la informática, administración, etc.
- Las chicas apoyan en mayor medida como actividades adecuadas para ambos géneros profesiones como la "informática" o el ámbito "asistencial, sanitario, cuidado de personas".

El género introduce algunos matices menores, y es muy destacable que la variable que más cambios aporta a estos resultados es la clase social autopercebida, siendo las personas de clase alta y media alta quienes tienen una perspectiva más tradicionalista de los ámbitos profesionales según el género:

Las y los jóvenes de clase alta y media alta consideran en mayor proporción que las **ingenierías (40,3%)**, la **informática (41,2%)**, la **gestión empresarial (31%)** y la **educación/docencia (18,9%)**, son actividades mucho más adecuadas para los chicos; mientras que el ámbito **asistencial/sanitario** es considerado mucho más adecuado para chicas **(37,7%)**.

DIFERENCIAS EN ATRIBUCIÓN CUALIDADES PROFESIONALES*

Escala original de 0 ("muchísimo mejor para mujeres" a 10 "muchísimo mejor para los hombres). Resultados en escala agrupada (0-3, mucho o muchísimo mejor para mujeres; 4-6 igual para ambos y 7-10 mucho o muchísimo mejor para hombres).

Datos en %. Base total muestra (1223)

* LA COMPARACION CON 2017 NO PUEDE HACERSE POR EL USO DE ESCALA 0-10 EN 2019 FRENTE A UNA DE TRES POSICIONES (MEJOR PARA MUJERES/IGUAL/MEJOR PARA HOMBRES) EN 2017

DIFERENCIAS EN ATRIBUCIÓN CUALIDADES PROFESIONALES

Las chicas apoyan más que los chicos que ámbitos tradicionalmente vistos como profesiones feminizadas dejen de estar vinculadas a un solo género.

Un porcentaje destacable, sin embargo, todavía señala el **ámbito asistencial-sanitario (32%)** y la **educación-docencia (24%)** como más apropiado para las mujeres (Escala 0-3).

DIFERENCIAS EN ATRIBUCIÓN CUALIDADES PROFESIONALES

Datos en %. Base total muestra (1223)

Asistencial, Sanitario, Cuidado de personas

Educación/Docencia

DIFERENCIAS EN ATRIBUCIÓN CUALIDADES PROFESIONALES

La ciencia e investigación y la gestión empresarial, son los dos ámbitos que concentran la más amplia mayoría de consensos entre chicos y chicas como adecuadas para ambos géneros (Escala 4-6).

Las chicas, más que los chicos, apoyan en mayor medida estas posturas de igualdad (**69% vs 64% en ciencia e investigación**) y (**66% vs 62% en gestión empresarial**).

DIFERENCIAS EN ATRIBUCIÓN CUALIDADES PROFESIONALES

Datos en %. Base total muestra (1223)

Ciencia e investigación

Gestión Empresarial

DIFERENCIAS EN ATRIBUCIÓN CUALIDADES PROFESIONALES

Los ámbitos de la Informática y las Ingenierías, tradicionalmente atribuidas a los hombres, todavía mantienen un porcentaje destacable que sostiene esta idea. Así es para el **38% de chicos** y el **31% de chicas (en Informática)** y para el **34% de chicos** y el **30% de chicas (en Ingenierías)** (Escala 7-10).

DIFERENCIAS EN ATRIBUCIÓN CUALIDADES PROFESIONALES

Datos en %. Base total muestra (1223)

Informática

Ingenierías

En una escala de 0 a 10, donde el 0 significa que "no sientes ninguna presión" y 10 que "te sientes muy presionado/a", las y los jóvenes perciben presión social sobre determinados ámbitos de la vida:

- El ámbito en el que se percibe mayor presión es en el relativo al éxito en el trabajo y los estudios: **casi un 80% de jóvenes dice sentir algún grado de presión y de éstos, un 51% dicen sentir mucha presión** (escala 7-10). **Las mujeres señalan mayor presión de esta intensidad (54%).**
- Le sigue de cerca "no defraudar a otras personas", que preocupa a **un 78,6%, de los cuales un 47% dice sentir mucha presión**. Entre estas menciones, encontramos mayoritariamente a **mujeres (54%)** y a **jóvenes con estudios de secundaria post-obligatoria o superiores (52%).**
- Las mujeres declaran sentir más presión que los hombres en todos los ámbitos, excepto en "tener éxito para ligar" y "éxito en las redes sociales". Estos dos ítems son los que parecen presionar menos a chicos y chicas en general.

PRESIÓN PERCIBIDA EN DIFERENTES ÁMBITOS

Escala original de 0 ("nada de presión" a 10 "presión total"). Resultados en escala agrupada (0-3, poca o ninguna presión; 4-6 presión media y 7-10 mucha o muchísima presión). Datos en % y medias. Base total muestra (1223)

PRESIÓN PERCIBIDA EN DIFERENTES ÁMBITOS. HOMBRES

Escala original de 0 ("nada de presión" a 10 "presión total"). Resultados en escala agrupada (0-3, poca o ninguna presión; 4-6 presión media y 7-10 mucha o muchísima presión). Datos en % y medias. Base total muestra (1223)

PRESIÓN PERCIBIDA EN DIFERENTES ÁMBITOS. MUJERES

Escala original de 0 ("nada de presión" a 10 "presión total"). Resultados en escala agrupada (0-3, poca o ninguna presión; 4-6 presión media y 7-10 mucha o muchísima presión). Datos en % y medias. Base total muestra (1223)

PRESIÓN PERCIBIDA EN DIFERENTES ÁMBITOS

Sienten mayor presión (escala 7-10) hacia no defraudar a otras personas las mujeres (54%) y jóvenes con niveles de estudio post obligatoria y universitaria (52%).

PRESIÓN PERCIBIDA EN DIFERENTES ÁMBITOS

Escala de 0 ("nada de presión" a 10 "presión total"). Datos en %. Base total muestra (1223)

No defraudar a otras personas

Tener éxito en el trabajo o estudios

Perciben mayor presión (escala 7-10) hacia tener éxito en el trabajo o estudios, mayoritariamente mujeres, jóvenes de 20 a 24 años, con estudios de secundaria postobligatoria y de clase baja y media baja.

PRESIÓN PERCIBIDA EN DIFERENTES ÁMBITOS

Sienten mayor presión (escala 7-10) hacia ocultar la tristeza o ansiedad, las mujeres (42%) y jóvenes de clase baja y media baja (43%).

PRESIÓN PERCIBIDA EN DIFERENTES ÁMBITOS

Escala de 0 ("nada de presión" a 10 "presión total"). Datos en %. Base total muestra (1223)

Ocultar la tristeza o ansiedad

Ser físicamente atractivo / atractiva

Perciben mayor presión (escala 7-10) hacia ser físicamente atractivo/a jóvenes con estudios universitarios (40,5%)

PRESIÓN PERCIBIDA EN DIFERENTES ÁMBITOS

El 57% de chicos y 58% de chicas dicen sentir poca o ninguna presión (escala 0-3) en tener éxito en las redes sociales.

Entre quienes sienten alta presión, están más presentes jóvenes entre 25 a 29 años y de clase alta y media alta.

PRESIÓN PERCIBIDA EN DIFERENTES ÁMBITOS

Escala de 0 ("nada de presión" a 10 "presión total"). Datos en %. Base total muestra (1223)

Tener éxito en las redes sociales

Tener éxito para ligar

"Tener éxito para ligar" se percibe como un asunto que genera más presión (escala 7-10) entre los chicos (25%) que en las chicas (18%), entre jóvenes de clases alta y media alta (30%) y que residen en grandes ciudades (43%).

2. RELACIONES DE PAREJA Y AMISTAD

PAREJA

¿HASTA QUÉ PUNTO ES IMPORTANTE PARA TI TENER PAREJA?

La mayoría de las y los jóvenes (un 45,7%) considera importante (mucho y bastante) tener pareja, frente al 17,5% que apenas da importancia a este tipo de relación. Si atendemos a las diferencias, un **16% de chicos** considera tener pareja un aspecto muy importante, mientras que en el caso de las chicas este porcentaje desciende al 13%. Cabe señalar que la importancia de la pareja va aumentando según se progresa en el ciclo vital y en la transición al mundo adulto.

En relación a cuál es el tipo de pareja al que se aspira, la inmensa mayoría de jóvenes (**un 75,3%**) apuesta por la **pareja única**, siendo una opción mucho más mayoritaria para las **chicas (81,8%)** que para los **chicos (69,9%)**. En general, la apuesta por **parejas puntuales (7,6%)** o **parejas abiertas (6,7%)** es minoritaria, pero abogan por este tipo de fórmulas más los chicos.

Tener pareja o novio/a es importante (mucho/bastante) para el 48,9% de los chicos y para el 42,6% de las chicas.

Otorgan mayor importancia las y los jóvenes de 25 a 29 años, con estudios universitarios, que solo trabajan y de clase alta y media alta.

IMPORTANCIA DE TENER PAREJA
DATOS EN %. BASE TOTAL MUESTRA (1223)

RESUMEN PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ($p < 0,05$)
(Para menciones que superan el 10%. Excluidos NsNc)

MUCHA	<ul style="list-style-type: none"> • Son de clase alta y media alta (19,2%)
BASTANTE	<ul style="list-style-type: none"> • Tienen entre 25 y 29 años (37,6%) • Tienen estudios universitarios (40,1%) • Son de clase alta y media alta (36,3%) • Solo trabajan (39,3%)
REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> • Solo estudian (43,4%)
POCA	<ul style="list-style-type: none"> • Tienen entre 15 y 19 años (17,6%) • Han alcanzado un nivel máximo de estudios de la ESO (16,8%) • Solo estudian (18,4%)

¿HASTA QUÉ PUNTO ES IMPORTANTE PARA TI TENER PAREJA?

EVOLUCIÓN COMPARADA 2017-2019

Importancia de tener pareja

SEGÚN LAS MUJERES
(Datos en %)

SEGÚN LOS HOMBRES
(Datos en %)

¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN SE AJUSTA MEJOR A LO QUE BUSCAS?

TIPOLOGÍA DESEADA DE PAREJA
DATOS EN %. BASE TOTAL MUESTRA (1223)

RESUMEN PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (Para menciones que superan el 10%. Excluidos NsNc)

PAREJA TRADICIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (83,8%) • Entre 25 y 29 años (85,5%) • Tienen estudios universitarios (81,8%) • De clase media (80,3%) • Solo trabajan (80,9%)
PAREJA PUNTUAL	<ul style="list-style-type: none"> • Hombres (10%) • Entre 15 y 19 años (10,5%) • De clase alta y media alta (10,8%)
PAREJA ABIERTA / POLIAMOROSA	<ul style="list-style-type: none"> • Hombres (9,5%)

¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN SE AJUSTA MEJOR A LO QUE BUSCAS?

EVOLUCIÓN COMPARADA 2017-2019

¿Qué tipo de relación se ajusta más a lo que buscas?

SEGÚN LAS MUJERES
(Datos en %)

SEGÚN LOS HOMBRES
(Datos en %)

ACTITUDES ANTE LAS RELACIONES DE PAREJA

Existe un alto consenso en la necesidad de respetar los espacios individuales dentro de la pareja (62,8%). No obstante, son las chicas quienes apoyan con mucha más contundencia esta afirmación (**73% de chicas vs. 55,1% de chicos**).

El resto de proposiciones genera mucha más polémica, especialmente aquellas que se refieren a los roles de sumisión, control, dependencia o mitificación de las relaciones amorosas dentro de la pareja. En este sentido, cabe mencionar un hecho significativo: mientras que la única idea –entre los ítems que fueron valorados– más rupturista con la noción tradicional de pareja fue más apoyada por las mujeres (“en una pareja resulta imprescindible contar con un espacio propio”), el resto de cuestiones, que contaban con sesgos más tradicionalistas y conservadores, fueron apoyados, en todos los casos mayoritariamente, por hombres.

Entre los ítems con mayor disparidad, destacan *“un chico debe proteger a su chica”* (26,2% de chicas vs. 40,9% de chicos), *“en una relación sentimental es normal que existan celos ya que son una prueba de amor”* (16,7% de chicas frente al 27,1% de chicos) y *“para sentirse realizada una mujer necesita el amor de una pareja”* (7,8% de chicas vs. 21,7 de chicos).

GRADO DE ACUERDO CON AFIRMACIONES SOBRE RELACIONES DE PAREJA

Escala original de 0 (“nada de acuerdo” a 10 “totalmente de acuerdo”). Resultados en escala agrupada (0-3, poco o nada de acuerdo; 4-6 acuerdo medio y 7-10 muy o totalmente de acuerdo). Datos en %. Base total muestra

Media

■ Poco o nada de acuerdo
 ■ Acuerdo medio
 ■ Muy o totalmente de acuerdo
 ■ NsNc

PERCEPCIONES SOBRE LAS RELACIONES DE PAREJA

ALTO GRADO DE ACUERDO CON AFIRMACIONES SOBRE RELACIONES DE PAREJA

Base total muestra (1223). Datos en % de alto acuerdo (7-10). Excluidos NsNc.

RELACIONES DE PAREJA (principales ítems mencionados) RESUMEN PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P<0,05) Datos en % de mayor acuerdo (7-10). Excluidos NsNc

QUIENES CONSIDERAN QUE EN UNA PAREJA RESULTA IMPRESCINDIBLE QUE CADA CUAL TENGA SU ESPACIO PROPIO	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (73%) • Entre 25 y 29 años (66%) • Con estudios universitarios (71%) • Trabajan y estudian (71,3%) • Viven en grandes ciudades (69,9%)
QUIENES CONSIDERAN QUE UN CHICO DEBE PROTEGER A SU CHICA	<ul style="list-style-type: none"> • Hombres (40,9%) • Entre 25 y 29 años (37,6%) • Han alcanzado un nivel máximo de estudios de la ESO (37,2%) • Son de clase alta y media alta (40,8%) • Están en paro (38,9%)
QUIENES CONSIDERAN QUE TENER PAREJA IMPLICA UNA ENTREGA ABSOLUTA A LA OTRA PERSONA	<ul style="list-style-type: none"> • Hombres (35,9%) • Entre 25 y 29 años (36,3%) • Están en paro (37%)

PERCEPCIONES SOBRE LAS RELACIONES DE PAREJA

Comparando la evolución de los datos, se aprecia que han disminuido levemente las actitudes que apoyan ideas de dependencia y celos dentro de la pareja desde el año 2017:

- Ha descendido el apoyo a la idea de que *"un chico debe proteger a su chica"* tanto entre los **hombres (del 48 al 41%)** como entre las **mujeres (del 34 al 26%)**.
- Ha aumentado el apoyo a la afirmación de que *resulta imprescindible tener un espacio propio dentro de la pareja*, aunque sólo entre las **mujeres (del 66 al 73%)**. Entre los **chicos** esta afirmación se mantiene con cifras en torno al **55% de apoyos**.

Preocupa sin embargo la escasa evolución en las afirmaciones que tienen que ver con pautas de control, incluso su incremento: la asunción de normalidad de mirar el móvil de la pareja si piensas que te está engañando (**ha aumentado del 14,5 al 16,5% entre los chicos**), o afirmar que para evitar conflictos es mejor ponerse la ropa que a tu pareja le agrada (**ha aumentado del 10 al 15% entre los chicos**).

EVOLUCIÓN COMPARADA 2017-2019

Alto grado de acuerdo con afirmaciones sobre relaciones de pareja.

■ 2019 ■ 2017

PERCEPCIONES SOBRE LAS RELACIONES DE AMISTAD ENTRE GÉNEROS

En las relaciones de amistad, al igual que en las relaciones de pareja, pese a que una minoría apoya las posturas más conservadoras, son los chicos quienes en mayor medida se vinculan a las nociones más tradicionalistas sobre la amistad entre chicos y chicas.

Si bien el único ítem más apoyado por las mujeres es *"las amistades con chicos son más sinceras y leales"* (28% de chicas frente al 23,1% de chicos), el resto de valoraciones son en su mayoría apoyadas por hombres, encontrándose las más significativas diferencias en los ítems *"las amistades con chicas son más tiernas y afectivas"* (18,8% de chicas vs. 30,3% de chicos) o *"lo natural es hacer amistad con las personas de tu mismo género"* (8% de mujeres vs. 18,7% de hombres).

GRADO DE ACUERDO CON AFIRMACIONES SOBRE RELACIONES DE AMISTAD ENTRE GÉNEROS

Escala original de 0 ("nada de acuerdo" a 10 "totalmente de acuerdo"). Resultados en escala agrupada (0-3, poco o nada de acuerdo; 4-6 acuerdo medio y 7-10 muy o totalmente de acuerdo). Datos en %. Base total muestra

PERCEPCIONES SOBRE LAS RELACIONES DE AMISTAD ENTRE GÉNEROS

Los datos de evolución desde 2017 muestran un retroceso generalizado de las posturas más estereotipadas.

ALTO GRADO DE ACUERDO CON AFIRMACIONES SOBRE RELACIONES DE AMISTAD ENTRE GÉNEROS

Base total muestra. Datos en % de alto acuerdo (7-10). Excluidos NsNc

PERCEPCIONES SOBRE LAS RELACIONES DE AMISTAD ENTRE GÉNEROS

EVOLUCIÓN COMPARADA 2017-2019

ALTO GRADO DE ACUERDO CON AFIRMACIONES SOBRE RELACIONES DE AMISTAD ENTRE GÉNEROS

SEGÚN LAS MUJERES

Datos en % de alto acuerdo (7-10)
Excluidos NsNc

Las amistades con chicos son más sinceras y leales

Las amistades con chicas son más tiernas y afectivas

Lo natural es hacer amistad con las personas de tu mismo género

Es difícil que un chico y una chica puedan ser amigos porque uno de los dos siempre querrá más

Es difícil que un chico y una chica lleguen a ser amigos porque son muy diferentes

SEGÚN LOS HOMBRES

Datos en % de alto acuerdo (7-10)
Excluidos NsNc

Las amistades con chicos son más sinceras y leales

Las amistades con chicas son más tiernas y afectivas

Lo natural es hacer amistad con las personas de tu mismo género

Es difícil que un chico y una chica puedan ser amigos porque uno de los dos siempre querrá más

Es difícil que un chico y una chica lleguen a ser amigos porque son muy diferentes

2019 2017

3. CONVIVENCIA Y FAMILIA

CONVIVENCIA

¿Con quién conviven los y las jóvenes?

La mayoría de jóvenes residen en el hogar familiar, aunque **1 de cada 4 vive de forma autónoma con su pareja**. No obstante, son las mujeres jóvenes quienes en mayor proporción viven en pareja (**un 33% de chicas frente a un 18,6% de chicos**).

Considerarse muy joven y la inestabilidad económica y laboral, son los dos argumentos principales para continuar residiendo en el domicilio de los progenitores, situaciones que se mencionan significativamente más entre las chicas (**80%**) que entre los chicos (**66,8%**).

¿CON QUIÉN CONVIVES EN LA ACTUALIDAD?

Datos en %. Base Total muestra (1223)

Residen fuera del hogar familiar (**en pareja**) principalmente las mujeres y quienes solo trabajan, en soledad jóvenes de clase media alta y alta.

¿CUÁL DIRÍAS QUE ES EL PRINCIPAL MOTIVO PARA ESTAR VIVIENDO EN EL HOGAR FAMILIAR?

Datos en %. Base residen en domicilio familiar (685)

PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P<0,05) Excluidos NsNc

SOY MUY JOVEN Y ESTOY ESTUDIANDO	<ul style="list-style-type: none"> • Entre 15 y 19 años (64,5%) • Han alcanzado un nivel máximo de estudios de la ESO (50%) • Solo estudian (75,2%)
POR FALTA DE TRABAJO, INESTABILIDAD ECONÓMICA	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (35,5%) • Tienen entre 25 y 29 años (50%) • De clase media baja y baja (46%) • Están en paro (62,5%)
ESTOY A GUSTO CON MIS PADRES	<ul style="list-style-type: none"> • Hombres (24,9%) • Estudios universitarios (30,6%) • De clase media alta y alta (31,9%) • Solo trabajan (37%)

¿Cuáles son las condiciones para la emancipación?

Pese a que la necesidad de independencia y de querer construir un núcleo familiar propio, son las principales motivaciones para desear la emancipación para ambos géneros, destaca la significativa mayor necesidad de independencia de las chicas (**64% frente al 49% de chicos**), así como un mayor deseo, por parte de los chicos, de vivir en pareja (**43,7% de chicos frente a un 37,3% de chicas**). Por su parte, la estabilidad laboral (**68%**) y contar con un respaldo laboral y económico (**60%**) son las principales condiciones exigidas para llevar a cabo el proceso de emancipación, ambas más demandadas por las mujeres.

La necesidad de independencia y querer vivir en pareja son los principales aspectos señalados para emanciparse.

La necesidad de independencia, las exigencias laborales o de estudios y el conflicto con los padres son factores más señalados por las mujeres.

¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERAS IMPORTANTES PARA QUE UNA PERSONA JOVEN QUIERA EMANCIPARSE?

Base total muestra (1223). Datos en % sobre entrevistados que mencionan.

Respuesta múltiple (selección máximo DOS)

Tener estabilidad laboral y económica son las dos principales condiciones que las y los jóvenes consideran indispensables para poder emanciparse.

Las mujeres apuntan estas dos condiciones de manera mayoritaria y significativa, así como el contar con apoyos públicos, como vivienda o subvenciones.

¿QUÉ CONDICIONES DEBERÍAN CUMPLIRSE PARA QUE UNA PERSONA JOVEN PUEDA EMANCIPARSE?

Base total Muestra (1223) .Datos en % sobre entrevistados que mencionan.

Respuesta múltiple (selección máximo DOS)

**CONDICIONES IMPORTANTES PARA LA EMANCIPACIÓN
RESUMEN PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P<0,05) Excluidos NsNc**

ESTABILIDAD LABORAL	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (72,8%) • Entre 25 y 29 años (77,4%) • Tienen estudios universitarios (75,1%) • (-) Solo estudian (59,2%)
UN SALARIO SUFICIENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (63,8%) • (-) De clase alta y media alta (51%)
RESPALDO FAMILIAR	<ul style="list-style-type: none"> • De clase alta y media alta (19,4%)
APOYOS PÚBLICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (14,5%)

Vivir en pareja y tener hijos, es parte del imaginario de futuro de la mayoría de jóvenes, tanto de chicas como de chicos.

La visualización de un futuro en pareja es mayoritaria tanto para chicas (**88%**) como para chicos (**85%**) y son los de mayor edad (**25 a 29 años**) y con estudios universitarios quienes se posicionan en mayor proporción (**90%**) con esta opción.

Con menos contundencia, un **70% de las mujeres y el 66% de los hombres imaginan un futuro con hijos**. Una vez más, las y los jóvenes de mayor edad (**25 a 29 años**) y con estudios universitarios ven esta posibilidad con mayor claridad (**74%**).

Es destacable que el **20% de jóvenes (20,2% hombres y 17,6% de mujeres) no se perciben con hijos en un futuro**.

Perspectiva de futuro sobre la familia

¿QUÉ CONDICIONES DEBERÍAN CUMPLIRSE PARA QUE UNA PERSONA JOVEN PUEDA EMANCIPARSE?

Base total Muestra (1223) .Datos en % sobre entrevistados que mencionan.
Respuesta múltiple (selección máximo DOS)

PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS Datos en % sobre menciones SI. Excluidos NsNc

SE IMAGINA CON PAREJA	<ul style="list-style-type: none"> Tienen entre 25 y 29 años (90,1%) Tienen estudios universitarios (90%)
SE IMAGINA CON HIJOS/AS	<ul style="list-style-type: none"> Tienen entre 25 y 29 años (74,7%) Tienen estudios universitarios (73,9%)

PERSPECTIVA DE FUTURO SOBRE LA FAMILIA

EVOLUCIÓN COMPARADA 2017-2019

¿En un futuro te imaginas con pareja?

EN UN FUTURO SE IMAGINA CON PAREJA

MUJERES

Datos en %.

EN UN FUTURO SE IMAGINA CON PAREJA

HOMBRES

Datos en %.

■ 2019 ■ 2017

PERSPECTIVA DE FUTURO SOBRE LA FAMILIA

EVOLUCIÓN COMPARADA 2017-2019 ¿En un futuro te imaginas con hijos/as?

EN UN FUTURO SE IMAGINA CON HIJOS/AS
MUJERES
Datos en %.

EN UN FUTURO SE IMAGINA CON HIJOS/AS
HOMBRES
Datos en %.

■ 2019 ■ 2017

En cuanto a las actitudes en torno a la vida familiar y la conciliación coexisten posiciones encontradas:

- Existe una valoración casi igual en porcentajes de acuerdos y desacuerdo sobre el hecho de que el trabajo fuera del hogar de una madre o un padre perjudica a la vida familiar.
- No obstante, son algo mayores los acuerdos que postulan que el trabajo de las madres fuera del hogar puede resentir la vida familiar, en mayor medida que si lo hace el padre. Postura que ha sido más apoyada por los chicos que por las chicas (**45% vs. 41,9%, respectivamente**).

Por otro lado, aunque más del **60% de jóvenes está en desacuerdo**, un importante **32,6% de chicos y 22,5% de chicas**, opina que la mayoría de las mujeres prefiere crear un hogar y tener hijos en vez de mantener un trabajo profesional externo al hogar. Y se detecta una cierta minusvaloración del trabajo doméstico, ya que aproximadamente la mitad de los y las jóvenes (**un 46,3% de hombres y un 55,2% de mujeres**) está en desacuerdo con que el trabajo doméstico "pueda ser tan gratificante como el trabajo fuera de casa".

Por último, cabe señalar el realismo y adaptación de los y las jóvenes a la realidad del contexto económico actual, que plantea enormes dificultades para la integración en el mundo laboral y, por tanto, retrasa sus planes de formación de familia y emancipación.

- Más del **70%** de los y las jóvenes está de acuerdo en no tener hijos/as si la situación económica no lo admite, una opinión todavía mucho más presente entre ellas (**74,5% de chicas vs. 66,3% de chicos**).
- Casi un **45%** admite que en el contexto actual sería irresponsable plantearse tener hijos/as, opinión para la que apenas existen diferencias (**44,6% de chicos vs. 44,8% de chicas**).

Actitudes ante la conciliación

EVOLUCIÓN COMPARADA 2017-2019

¿En un futuro te imaginas con hijos/as?

EN UN FUTURO SE IMAGINA CON HIJOS/AS

MUJERES

Datos en %.

EN UN FUTURO SE IMAGINA CON HIJOS/AS

HOMBRES

Datos en %.

GRADO DE ACUERDO CON AFIRMACIONES SOBRE FAMILIA Y CONCILIACIÓN*

Base total muestra. Datos en %

* LA COMPARACION CON 2017 NO PUEDE HACERSE POR EL USO DE ESCALA 0-10 EN 2017 FRENTE A UNA DE CUATRO POSICIONES (EN DESACUERDO/MUY EN DESACUERDO/DE ACUERDO/MUY DE ACUERDO) EN 2019

La distribución de tareas en el hogar refleja perfectamente las percepciones diferenciales en cuanto a los roles de género:

- Entre quienes residen en el hogar familiar, predomina la opinión de que las tareas del hogar son realizadas de forma igualitaria por hombres y por mujeres. No obstante, esta es una posición apoyada en mayor medida por los chicos (52%) que por las chicas (46,7%).
- Frente a esos porcentajes, un **36,4%** declara que son realizadas mayoritariamente por las mujeres, opinión más apoyada por las mujeres (**un 43% vs. un 30% de ellos**).
- Un **7,5%** de chicas y un **6,6%** de chicos declara que en sus viviendas familiares tan solo las mujeres realizan las tareas del hogar.

Una distribución opinática similar se da entre quienes residen con su pareja:

- El **58%** de jóvenes afirma que todas las personas que residen en el hogar realizan las tareas domésticas de forma equitativa, pero de nuevo son los hombres quienes apoyan en mayor medida esta valoración (**67,5% de chicos vs. 53,5% de chicas**).
- El **33%** declara que las tareas del hogar son realizadas mayoritariamente por él o ella misma, pero son muchas más mujeres (39,3%) que hombres (21,9%) quienes así lo declaran.
- Finalmente, un **10,5%** de chicos y un **4%** de chicas, declara que el trabajo doméstico es principalmente realizado por su pareja.

El reparto de roles del trabajo doméstico en el hogar evidencia el peso que, según la opinión de chicos y chicas, recae principalmente sobre las mujeres. Los chicos, equilibran más su opinión hacia un reparto de tareas más igualitario, mientras que las chicas evidencian lo contrario.

GRADO DE ACUERDO DE MUJERES Y HOMBRES CON AFIRMACIONES SOBRE FAMILIA Y CONCILIACIÓN

Base total muestra. Datos en %

¿Quién dirías que realiza las tareas domésticas en tu casa?

A QUIENES RESIDEN EN DOMICILIO FAMILIAR:
 ¿QUIÉN REALIZA LAS TAREAS DOMÉSTICAS EN TU HOGAR FAMILIAR?
 Datos en %. Base: Residen en domicilio familiar (681)

4. PERCEPCIONES SOBRE DESIGUALDAD

DESIGUALDAD

¿Qué opinan sobre la desigualdad de género?

La percepción de la existencia de desigualdad de género es, con diferencia significativa, más alta entre las chicas que entre los chicos:

El 65,7% de chicas frente al 49,5% de chicos cree que las desigualdades son grandes o muy grandes en España, y el 52,2% de chicas frente al 34,2% de chicos cree que eso es así entre la población joven.

Es inferior la percepción de desigualdad entre jóvenes, entre sus coetáneos, que la que se atribuye al conjunto del país.

Desigualdad de género en España

¿Cómo calificarías las desigualdades que existen entre mujeres y hombres?
Datos en %. Base total muestra (1223)

Desigualdad de género entre la población joven

¿Cómo crees que son las desigualdades que existen entre mujeres y hombres?
Datos en %. Base total muestra (1223)

PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P<0,05) Excluidos NsNc

Desigualdades pequeñas o muy pequeños

- Chicos
- Entre 15 y 19 años

¿QUÉ OPINAN SOBRE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO?

EVOLUCIÓN COMPARADA 2017-2019. Desigualdad de género en España

Aumenta la percepción de los hombres que dicen que las desigualdades son grandes o muy grandes, pero aumenta también el porcentaje que lo niega.

¿QUÉ OPINAN SOBRE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO?

EVOLUCIÓN COMPARADA 2017-2019. Desigualdad de género entre la población joven

Disminuye levemente la percepción de desigualdad entre la población joven (entre 1 y 2 puntos menos respecto a 2017).

¿Cómo creen que es la situación de las chicas con respecto a la de los chicos?

1 de cada 2 jóvenes considera que la situación de las mujeres es peor o mucho peor que la de los hombres cuando se trata de los salarios, percepción que es mucho más alta en las chicas (62%) que en los chicos (41%).

4 de cada 10 jóvenes considera que la situación de las mujeres es mucho peor en ámbitos como el trato justo en RRSS y en el acceso a puestos de responsabilidad en el trabajo y en la vida política.

En el resto de ámbitos, se percibe una mayor igualdad de oportunidades.

COMPARATIVA ÁMBITOS DE LA SITUACIÓN DE LAS CHICAS CON RESPECTO A LOS CHICOS

Escala original de 0 ("Muchísimo peor" a 10 "Muchísimo mejor") Datos en %. Sobre la escala grupada de 0 a 3 (peor o mucho peor para las chicas) 4-6 (igual para ambos) y 7-10 (mejor o mucho mejor para las chicas) Base total muestra. Datos en %.

Con diferencias significativas, las chicas identifican en mayor medida las situaciones de desigualdad en todos los ámbitos consultados que los chicos.

ÁMBITOS EN QUE LA SITUACIÓN DE LAS CHICAS ES PEOR O MUCHO PEOR CON RESPECTO A DE LOS CHICOS

Escala original de 0 ("Muchísimo peor") a 10 ("Muchísimo mejor") Datos en %. Sobre la escala grupada de 0 a 3 (peor o mucho peor) Base total muestra. Excluidos NsNc

SITUACIÓN DE LAS CHICAS RESPECTO A LA DE LOS CHICOS

Datos en %. Base total muestra excluidos NsNc

En los salarios

En el trato igualitario y justo en las redes sociales

SITUACIÓN DE LAS CHICAS RESPECTO A LA DE LOS CHICOS

Datos en %. Base total muestra excluidos NsNc

Acceso a puestos de responsabilidad en el trabajo

Acceso a puestos de responsabilidad en la vida política

ÁMBITOS EN LOS QUE LA SITUACIÓN DE LAS CHICAS ES PEOR O MUCHO PEOR QUE LA DE LOS CHICOS

RESUMEN PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P<0,05)
Datos en % de peor o mucho peor para chicas (0-3). Excluidos NsNc

EN LOS SALARIOS	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres (61,6%) De clase baja y media baja (53,8%) De pueblos o ciudades pequeñas (55,7%)
EN EL TRATO IGUALITARIO Y JUSTO EN REDES SOCIALES	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres (46,8%) De clase media (40,2%) Trabajan y estudian (42,3%)
ACCESO A PUESTOS DE RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres (56,2%) De clase baja y media baja (46,6%) Solo estudia (50%)
ACCESO A PUESTOS DE RESPONSABILIDAD EN LA VIDA POLÍTICA	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres (54,3%) De clase media (45,8%) Trabaja y estudia (46,7%)
PARA GANAR DINERO	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres (46,8%) De clase media (40,2%) Trabaja y estudia (42,3%)
EN LAS POSIBILIDADES DE COMPAGINAR LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres (50,8%) De clase baja y media baja (40,7%) Grandes ciudades (40,7%)
EN LAS OPORTUNIDADES PARA ENCONTRAR UN EMPLEO	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres (48,8%) De clase media (42,7%)
PARA SEPARARSE, ROMPER CON LA PAREJA SI QUIERE HACERLO	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres (34,1%) Hasta secundaria obligatoria (34,6%) Clase baja y media baja (32,2%)

¿CUÁL ES SU POSTURA ANTE EL FEMINISMO?

Una mayoría de chicas se posiciona como feministas (62,1%) frente al 37,1% de chicos.

La evolución de los datos respecto al año 2017, señala que en 2019 se produce un aumento de jóvenes que se declaran feministas y una disminución de quienes no se posicionan (Ns/Nc). Entre ellas, se declaran feministas un 62% (frente al 46% en 2017), y entre ellos un 37% (frente al 23,6% de 2017).

EVOLUCIÓN COMPARADA 2017-2019. Desigualdad de género en España

¿Te consideras feminista?

¿TE CONSIDERAS FEMINISTA? 2017
Datos en %. Base Total muestra (1204)

¿TE CONSIDERAS FEMINISTA? 2019
Datos en %. Base Total muestra (1223)

RESUMEN PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS Excluidos NsNc

SÍ SE CONSIDERAN FEMINISTAS	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres (67%) Entre 15 y 19 años (58,8%) Trabajan y estudian (64,8%) Estudios universitarios (58,3%) De ciudades de tamaño medio-medio grande (58,6%)
NO SE CONSIDERAN FEMINISTAS	<ul style="list-style-type: none"> Hombres (57%) Entre 25 y 29 años (52%) Están en paro (40%) Hasta secundaria obligatoria (54,2%)

5. PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS SOBRE DISCRIMINACIÓN

EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN

¿Alguna vez te has sentido discriminado/a por algún motivo en tu vida cotidiana?

Un **22,5%** de jóvenes considera NO haber experimentado discriminación por ninguna de las causas propuestas. En la cara opuesta, una amplia mayoría, **7 de cada 10 jóvenes**, manifiesta haberse sentido discriminado/a, siendo especialmente relevantes las discriminaciones sufridas por:

- **El aspecto físico, cuestión más mencionada por las chicas (39,9%) que por los chicos (31,9%).**
- **El género, con una diferenciación muy significativa entre las chicas y los chicos (39,4% vs. 14,7% respectivamente)**
- **Ser joven, que pese a que ha sido considerada como una de las dimensiones más relevantes como forma de discriminación por ambos géneros, es mayoritariamente identificada como tal por las chicas (26,9% vs. 16,9% de chicos)**

Las mujeres señalan en mucha mayor medida que los chicos haber sufrido discriminación en la mayor parte de los motivos consultados; los hombres, por su parte, declaran mayor discriminación por opiniones políticas, por su origen étnico o racial y por discapacidad.

Hasta **7 de cada 10** jóvenes se han sentido discriminados por algún motivo en su vida cotidiana. Una mayoría significativa son mujeres (76,2%) frente al 70,5% de hombres.

¿Alguna vez te has sentido discriminado/a por algún motivo en tu vida cotidiana?

Base total muestra (1223). Respuesta Múltiple

RESUMEN PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS
($p < 0,05$)

NUNCA SE HAN SENTIDO DISCRIMINADOS/AS	<ul style="list-style-type: none"> • Hombres (24,6%) • Entre 15 y 19 años (29%) • Estudios de Secundaria Obligatoria (26%) • Son de clase media (26%)
--	---

¿Cuáles son los motivos por los que te has sentido discriminado/a en tu vida cotidiana?

El aspecto físico y el género son los principales motivos por los que **1 de cada 2 CHICAS** se han sentido discriminadas en algún momento de su vida.

El aspecto físico es, con diferencia, el principal motivo por el que **4 de cada 10 CHICOS** se han sentido discriminados y aprox. **2 de cada 10** dice haber sido discriminado por su condición de género.

Motivos por el que te has sentido discriminado/a en tu vida cotidiana

Base han contestado. Respuesta Múltiple

El **33,8% de chicas** y el **22,5% de chicos** se han sentido discriminados/as en su vida cotidiana por ser joven.

El **12,6% de chicas** y el **6,7% de chicos** se han sentido discriminados/as en su vida cotidiana por su orientación se.

ÁMBITOS DE DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO

¿En qué ámbito o situación concreto te has sentido discriminado/a por tu género?

Sobre los ámbitos en los que los y las jóvenes dicen haberse sentido discriminados/as, es reseñable que la mayor parte de **quienes aseguran no haber sufrido discriminación en ninguno de los ámbitos, son chicos (37,1%)**.

Las mayores tasas de discriminación las identifican las chicas, quienes señalan **la calle (34,6%)**, el **ámbito laboral (28,6%)** y las **tiendas, locales y otros tipos de servicios (20,3%)**, como principales ámbitos dónde han percibido actitudes discriminatorias.

Los ámbitos que han sido percibidos mayoritariamente por los chicos (frente a las chicas) como discriminatorios han sido únicamente dos: el **trato recibido por la policía (12,2% de chicos vs. 8,9% de chicas)** y el **acceso a la vivienda (7,3% frente a al 6,6% de chicas)**.

ÁMBITOS EN LOS QUE HA SENTIDO DISCRIMINACIÓN POR SU GÉNERO

Base total muestra (1223). Respuesta Múltiple

RESUMEN PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS

(P<0,05)

EN NINGUNO	<ul style="list-style-type: none"> • Son chicos (37,1%) • Tienen entre 15 y 19 años (37,6%) • Estudios de secundaria obligatoria (35,9%) • De clase media (34,5%) • Viven en ciudades de tamaño medio (35,1%) • Son españoles/as de nacimiento (32,9%) • Solo estudian (38,4%)
-------------------	---

ÁMBITOS DONDE SE HA EXPERIMENTADO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO

Base han contestado. Respuesta Múltiple

PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (p<0,05)

EN LA CALLE	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (34,6%) • Trabajan y estudian (32,9%)
EN EL ÁMBITO LABORAL	<ul style="list-style-type: none"> • Son chicas (28,6%) • Tienen estudios superiores (26,7%) • En paro (30%)
EN TIENDAS, LOCALES DE OCIO, BARES Y OTROS SERVICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (21,8%) • Clase social baja y media baja (21%)
EN REDES SOCIALES	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (20,7%) • Entre 15-19 años (17,5%)
EN LA PROPIA FAMILIA	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (19,4%) • Trabaja y estudia (19,8%)
EN EL TRATO CON LA POLICÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Nacionalidad española adquirida (40%)

SITUACIONES INACEPTABLES DE DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO

A nivel general, las posturas más críticas e intolerantes con las desigualdades de género vienen de la mano de las chicas: **23% de chicas** considera que todas las situaciones de desigualdad mostradas son inadmisibles (**frente a 11,4% de chicos**). Tan sólo un **6,7% de chicas (vs. 12,7% de chicos)** considera que ninguna situación de desigualdad –de las mostradas en el cuestionario– es relevante.

Tanto **chicas (36,8%) como chicos (28%)**, consideran que las situaciones de desigualdad más inaceptables son los piropos en la calle. Tras los piropos, **las chicas señalan que "los cambiadores estén en el baño de mujeres" (21,5%)** y que **"estando en grupo se tenga más en cuenta la opinión de los hombres que la de las mujeres" (20%)** como las siguientes situaciones más inaceptables.

Entre los chicos, **"la mayor atribución de conductas violentas a los hombres que a las mujeres" (21%)** y **"la mayor valoración de la opinión de los hombres" (20,4%)**, son las situaciones más rechazadas tras los piropos.

Pese a que hay situaciones que se viven como inaceptables para ambos géneros, la "denuncia" de las situaciones de desigualdad, sigue proviniendo mayoritariamente de las mujeres.

SITUACIONES DONDE ES MÁS INACEPTABLE LA DESIGUALDAD
POR RAZÓN DE GÉNERO

Datos en %. Base total muestra. Respuesta Múltiple sobre entrevistados que mencionan

	GLOBAL	HOMBRES	MUJERES
Piropos por la calle	32,4%	28,0%	36,8%
Estando en grupo, que se tenga más en cuenta la opinión de hombres que de mujeres	20,2%	20,4%	20,0%
Que los cambiadores de pañales estén en el baño de mujeres	19,8%	17,1%	22,5%
Todos me resultan inadmisibles	17,2%	11,4%	23,0%
Que se atribuyan las conductas violentas antes a los hombres que a las mujeres	16,4%	21,0%	11,7%
Los juguetes diferenciados para niños y niñas	16,4%	14,5%	18,2%
Que sea el hombre quien tenga que invitar	15,7%	18,2%	13,1%
Diferencias en los uniformes laborales	14,3%	14,2%	14,4%
La separación o distinción de colores entre niños y niñas	12,7%	10,6%	14,8%
En bares, poner la bebida alcohólica al hombre y la no alcohólica a la mujer	12,4%	14,8%	10,0%
Que se valore de forma distinta la ropa que lleva un chico que una chica	11,6%	8,5%	14,8%
Que genere extrañeza una mujer adulta sin hijos/as	11,3%	8,3%	14,3%
Lenguaje no inclusivo (ej: el médico, los jóvenes...)	10,0%	12,5%	7,4%
Ninguno, no es algo relevante	9,7%	12,7%	6,7%

SITUACIONES INACEPTABLES DE DISCRIMINACIÓN

Pese a que la jerarquía de importancia de las situaciones más inaceptables que se asumen desde ambos géneros, ha permanecido estática durante el periodo 2017-2019, se han detectado algunas cuestiones que necesitan ser resaltadas:

- Mientras que en 2017 el porcentaje de hombres que consideraba inaceptables "los piropos por la calle" era mayor que el de mujeres, estos porcentajes se han revertido para el año 2019 al disminuir la importancia manifestada en el caso de los chicos e incrementarse en el de las chicas. Un caso similar ocurre con la cuestión "que los cambiadores de pañales estén en el baño de las mujeres"
- Por contrapartida, la importancia otorgada al ítem **"estando en grupo, que se tenga más en cuenta la opinión de los hombres"** ha descendido significativamente en el caso de las mujeres (32,5% en 2017 vs. 20% en 2019) y ha aumentado en los hombres (14,1% vs. 20,4%).
- A nivel general, se detecta una polarización de las percepciones de las mujeres en torno a las situaciones de discriminación (o no) que se asumen como legítimas: **ha ascendido el porcentaje de chicas que consideran que "ninguna de las situaciones mencionadas" se perciben como inaceptables, pero también el porcentaje de quienes consideran que todas ellas son inadmisibles.**
- Por parte de los chicos, parece haber un aumento de las posiciones más conservadoras, al haber **aumentado el porcentaje** de quienes opinan que **"ninguna de las situaciones mostradas es inaceptable"** y haber disminuido el relativo a **"todas me parecen inaceptables"**.

MEDIDAS CONTRA LA DESIGUALDAD DE GÉNERO

Las chicas se posicionan en mayor medida que los chicos a favor de las medidas para garantizar la igualdad de género. No obstante, un **38,3% de mujeres** y un **39,5% de hombres** considera que ninguna medida debería favorecer a las mujeres como fórmula para alcanzar la igualdad.

Las tres medidas que mayor apoyo han percibido, tanto por parte de las chicas como de los chicos han sido:

Sancionar a las empresas que paguen menos a mujeres que a los hombres por el mismo trabajo (72,6% de chicas vs. 56% de chicos)

Promover que los puestos laborales los ocupen personas en base a sus méritos, sin que existan cuotas de discriminación positiva (70,1% de chicas vs. 55,3% de chicos)

Equiparar permisos de maternidad y paternidad (65% de chicas frente al 50,5% de chicos)

Lejos de evidenciarse como una contradicción, los y las jóvenes parecen apostar por la meritocracia, es decir, por evaluar las capacidades personales sin distinción de género y sancionar, exclusivamente, si se incumple la paridad en el trato entre hombres y mujeres.

GRADO DE ACUERDO CON MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO

Escala original de 0 ("nada de acuerdo" a 10 "totalmente de acuerdo") Datos en %. Sobre la escala grupada de 0 a 3 (poco o nada de acuerdo) 4-6 (acuerdo medio) y 7-10 (bastante o totalmente de acuerdo) Base total muestra. Datos en %.

Alto grado de acuerdo con medidas para garantizar la igualdad de género por género

Datos en %. De altos acuerdos (7-10) Base Total muestra (1223). Excluidos NsNc

PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P<0,05) Datos en % de mayores acuerdos (7-10). Excluidos NsNc

QUIENES CONSIDERAN QUE HAY QUE SANCIONAR A LAS EMPRESAS QUE PAGAN A MENOS A MUJERES QUE A HOMBRES POR REALIZAR EL MISMO TRABAJO	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (72,6%) • Entre 25 y 29 años (66,2%) • Estudios superiores (72,5%) • De clase media (68,2%) • Viven en ciudades de tamaño medio (67%)
QUIENES CONSIDERAN QUE HAY QUE PROMOVER QUE LOS PUESTOS LABORALES LOS OCUPEN LAS PERSONAS QUE LO MERAZCAN EN BASE EXCLUSIVAMENTE A SUS MÉRITOS	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (70,1%) • Entre 20 y 24 años (65%) • Estudios superiores (74,3%) • De clase media (66,8%)
QUIENES CONSIDERAN QUE EL PERMISO DE PATERNIDAD DEBERÍA ESTAR EQUIPARADO AL DE MATERNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres (65%) • Entre 25 y 29 años (61,4%) • Estudios universitarios (65,1%)

¿QUÉ PERSPECTIVA TIENEN ANTE LAS MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO?

Comparando la evolución de los datos, vemos cómo las respuestas son bastante similares entre 2017 y 2019, aunque se da un retroceso leve y generalizado en los altos acuerdos en todas las afirmaciones, hacia acuerdos medios o desacuerdos.

Nota: no es posible comparar las posturas sobre la afirmación "Ninguna norma debería favorecer a las mujeres como fórmula para alcanzar la igualdad", porque no se preguntó de la misma manera en el barómetro 2017.

EVOLUCIÓN COMPARADA 2017-2019

Alto grado de acuerdo con medidas para garantizar la igualdad de género (Escala 7-10)

SEGÚN LAS MUJERES

Datos en %

SEGÚN LOS HOMBRES

Datos en %

■ 2019 ■ 2017

ELEMENTOS FINALES PARA LA REFLEXIÓN

El estudio de la identidad cobra una especial importancia en escenarios sociopolíticos cambiantes, que inciden y amplían de múltiples y diversos modos el espectro de las atribuciones tradicionales de género. Esta ampliación, entendida como una progresiva transformación de las identidades de género, está directamente relacionada con la cada vez mayor presencia de la voz de "las minorías" (fundamentalmente de los movimientos feministas y LGTBIQ+) en la opinión pública hegemónica. En este sentido, los discursos creados "desde los márgenes" están cuestionando las definiciones estáticas sobre la identidad, poniendo en evidencia las tensiones existentes entre los discursos preeminentes y los múltiples y diversos posicionamientos vitales que han estado históricamente invisibilizados.

La complejización de los paradigmas identitarios, se relaciona con la cada vez mayor pluralidad de las perspectivas y atribuciones que se otorgan al hecho de ser una mujer o un hombre, abriendo un abanico amplio sobre las formas de entender la masculinidad y la feminidad que, inevitablemente, cala en la opinión pública.

Esto se constata en los datos que hemos mostrado, a partir de la polarización -que vertebra todo el estudio- sobre las posiciones dispares que asumen los chicos y las chicas en torno a las identidades y las atribuciones de género. Por tanto, resulta difícil -y alejado de nuestros propósitos- alcanzar conclusiones categóricas que permitan hablar de los chicos y las chicas como entidades homogéneas en sí mismas, pero sí conviene señalar algunos hitos que resultan esclarecedores para el análisis de la cuestión de género en las realidades juveniles:

1. Las identidades de género se siguen percibiendo desde la óptica dicotómica (y occidental) que entiende los géneros como cajones estancos, con capacidades de agencia excluyentes (lo femenino vs. lo masculino), pero también como categorías que necesitan de la existencia del otro (género) para poder autoexplicarse (lo pasivo no podría existir sin lo activo, ni la sensibilidad sin la racionalidad o el emprendimiento sin la prudencia).
2. Frente a la feminidad, la masculinidad se erige como una categoría menos flexible ante los estereotipos tradicionales. Mientras que a las mujeres se les atribuyen cada vez con más frecuencia cualidades que "han pertenecido" tradicionalmente al universo masculino (ser trabajadoras, dinámicas o emprendedoras), esto no ocurre en la misma medida con los atributos de los chicos, de manera que la masculinidad se sigue enunciando fundamentalmente desde el plano normativo. Este hecho también se da en la atribución de los ámbitos profesionales según el género.
3. Esta mayor flexibilidad de la feminidad y rigidez de la masculinidad, también encuentra una vinculación con las posiciones ideológicas que defienden en mayor medida las chicas o los chicos. En este sentido, son las chicas quienes más frecuentemente se sitúan en planos identitarios que transgreden los roles tradicionales de género, mientras que son los chicos quienes con mayor frecuencia se identifican con posturas más tradicionales (en lo referido a la defensa de la pareja tradicional, a la desvalorización del "yo" dentro de la pareja, a la penalización del trabajo femenino fuera del hogar, a la aceptación de las situaciones de discriminación, a la mayor banalización de la violencia de género, etc.).

4. Simultáneamente, se percibe una gran presión por parte de las chicas para poder acceder exitosamente a contextos que tradicionalmente han estado ligados a la masculinidad. Esta situación se deduce a partir de la mayor presión social percibida por parte de las chicas en el ámbito laboral/académico e incluso a partir del amplio rechazo que muestran en torno a las medidas de discriminación positiva. Esta última cuestión -pese a que se necesitan más datos para profundizar- podría tener relación con la necesidad de visibilizar que las mujeres poseen la misma capacitación que los hombres para acceder a los puestos y ocupaciones en los que, históricamente, las mujeres no han tenido presencia.
5. Esta "cultura del esfuerzo" por parte de las chicas, deviene en una determinada asunción de las políticas públicas, que han de elaborarse desde la más estricta igualdad formal, hecho también compartido por los chicos. Es decir, se penaliza de manera mayoritaria las situaciones que reflejan una clara discriminación (por ejemplo, sancionar a empresas que pagan menos a mujeres que a hombres) pero, simultáneamente, hay una tendencia mayoritaria a rehuir todas aquellas medidas relacionadas con la discriminación positiva, poniendo de relieve que la "construcción de la igualdad" debe realizarse desde el quehacer y el esfuerzo propio. En este sentido, se podría hablar de una percepción "meritocrática" de la igualdad que centraliza los esfuerzos en el individuo y que obvia las situaciones de desigualdad estructurales.
6. Todas estas formas múltiples de entender y ubicarse en torno a las identidades y las desigualdades de género, devienen en posiciones muy polarizadas en torno a la idea del feminismo y de la lucha por la igualdad. Si bien hay grandes disensos intragéneros, las diferencias más amplias se encuentran en las percepciones intergéneros (entre chicos y chicas). En este sentido, el doble de chicas que de chicos se define como feministas, cuestión que indudablemente tiene que ver con las mayores facilidades y privilegios para ser y estar en el mundo que tienen los hombres frente a las mujeres. Sin embargo, tampoco nos podemos olvidar de que, al igual que las chicas, son cada vez más los chicos que se posicionan como feministas y que se muestran cada vez más intransigentes con los paradigmas de género que ubican en posiciones excluyentes y desiguales a los hombres y las mujeres.
7. Si atendemos a la evolución comparada de los datos, en aquellas cuestiones en las que se puede ver cómo han variado las respuestas entre los años 2017 y 2019, se podría señalar que la situación ha mejorado en cuanto que, por lo general, las repuestas mayoritarias de chicos y chicas parecen estar menos estereotipadas y algo más concienciadas con la equidad. De hecho, como hemos apuntado, ha aumentado el porcentaje de chicos y chicas que se declara feminista. Pero es reseñable, así mismo, cómo las posiciones tienden a extremarse; así, por ejemplo, ha aumentado la percepción de los hombres que dicen que las desigualdades en España son grandes o muy grandes, pero ha aumentado también el porcentaje que lo niega.

Habrá que ver el próximo corte del barómetro en 2021 para confirmar o refutar esta evolución.

ANEXO

Características de la muestra

Características sociodemográficas básicas de la muestra:

Edad

Nivel más alto de estudios alcanzados (agrupada)

Género

Hábitat residencia

Nacionalidad

Clase social (agrupada)

Actividad (agrupada)

ANEXO

Questionario

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

1. Anota tu edad exacta en años:

Años: ____

2. Tu género es:

1. Hombre
2. Mujer
3. Otro

3. ¿Cuál es tu nacionalidad?

1. Español/a de nacimiento
2. Nacionalidad española adquirida
3. Otra nacionalidad
9. No sé/no contesto

4. Muchas personas se definen por su clase social, es decir, por su profesión, sus ingresos económicos, y por los estudios que tienen... En tu caso, y si piensas en tu profesión y estudios, o en los de tus padres (si estás dependiendo de ellos)... ¿En qué clase social te incluirías?

1. Alta
2. Media alta
3. Media
4. Media baja
5. Baja
9. No sé/no contesto

5. ¿Cuál es tu actividad actual?

DEFINICIÓN DE TRABAJO. Actividad realizada por cuenta propia o ajena, con o sin contrato, permanente, esporádica u ocasional, realizada a cambio de un sueldo, salario u otra forma de retribución conexas, en metálico o en especie. Las actividades realizadas por BE-CARIOS (personal en formación en empresas o instituciones) y por PERSONAL INVESTI-GADOR EN FORMACIÓN tienen la consideración de trabajo. No se considera trabajo actividades no remuneradas (por ejemplo voluntariado, ayuda en casa, colaboración en empresa familiar no remunerada, etc.)

1. Sólo trabajo
2. Principalmente trabajo y además estudio
3. Principalmente estudio y hago algún trabajo
4. Sólo estudio
5. Estudio y además estoy buscando trabajo
6. Estoy en paro buscando trabajo exclusivamente
7. Estoy en paro sin buscar trabajo en este momento
8. Otra situación
99. No sé / no contesto

PARA QUIENES ESTUDIAN EN LA ACTUALIDAD... (códigos 2,3,4,5 en P5)

6. ¿Qué estudios estás cursando en este momento?

1. Primarios o menos
2. Secundario obligatorio (ESO)
3. Bachillerato
4. FP Grado Medio
5. FP Grado superior
6. Universitarios (grado, diplomatura, licenciatura)
7. Postgrado, Master y/o doctorado
8. Otra formación
99. No sé/no contesto

PARA TODOS

7. Independientemente de si continúas estudiando o no..¿Cuál es el nivel de estudios más alto que has finalizado, es decir, del que tienes título oficial?

1. Menos que primarios
2. Primarios (EGB, 1ciclo ESO, PCPI)
3. Secundarios obligatorios (2º ciclo ESO)
4. Secundarios post obligatorios (Bachillerato)
5. FP Grado medio
6. Medios universitarios (Diplomaturas)
7. FP Grado superior
8. Superiores universitarios (licenciaturas, Grados, Doctorados)
9. Postgrado, Master
10. Otra formación
99. Ns / Nc

8. VIVES EN....

1. Un pueblo o una ciudad pequeña (10.000 habitantes o menos)
2. Una ciudad de tamaño medio –medio grande (más de 10.000 habitantes)
3. Una gran ciudad (1 millón de habitantes o más)
9. NS/NC

9. ¿Con quién convives en la actualidad?

1. Vivo solo/a
2. Vivo con mi padre y/o madre (con alguno de ellos) o con otros familiares
3. Vivo con mi pareja (e hijos si se tienen)
4. Comparto piso con otras personas
9. NS/NC

SOLO SI VIVEN CON SUS PADRES O CON OTROS FAMILIARES (Código 2 en P9)

**10. ¿Cuáles dirías que es el principal motivo para estar viviendo en el hogar familiar?
SOLO UNA RESPUESTA**

1. Falta de trabajo, inestabilidad económica, laboral
2. Estoy a gusto, bien conviviendo con mi padre y/o madre
3. Todavía soy muy joven, estoy estudiando.
4. Por cuidar/ ayudar a mi padre y/o madre.
5. Otros motivos
9. NsNc

MOTIVOS PARA EMANCIPARSE

11. Independientemente que hayas salido o no del hogar familiar, ¿qué aspectos consideras más importantes para que un/una joven quiera emanciparse? Elige MÁXIMO 2 (PUEDE ESCOGER SOLO UNA O LAS DOS PROPUESTAS)

1. Querer vivir en pareja
2. Querer vivir con amigos/compañeros/colegas
3. Sentir necesidad de independencia
4. Tener conflictos en la convivencia con los padres
5. Por exigencias laborales y /o de estudios
6. Ninguna de las anteriores (si escoge esta, ninguna más)
9. NsNc (si escoge esta, ninguna más)

TODOS
EXIGENCIAS PARA EMANCIPASE

12. Independientemente que hayas salido o no del hogar familiar, ¿qué condiciones deberían cumplirse, para que un/una joven pueda emanciparse? Elige MÁXIMO 2 (PUEDE ESCOGER SOLO UNA O LAS DOS PROPUESTAS)

1. Tener Estabilidad laboral
2. Contar con un salario suficiente
3. Contar con apoyos públicos (vivienda, subvenciones,...)
4. Tener alguien con quien vivir (para no estar solo/sola)
5. Contar con el respaldo/apoyo de la familia (económico, etc)
6. Poder vivir cerca de los padres
7. Ninguna de las anteriores (si escoge esta, ninguna más)
9. NsNc (si escoge esta, ninguna más)

A TODOS/AS

13. En tu opinión, de las siguientes opciones ¿qué es lo que mejor define a las chicas? Lee todas las respuestas y después elige las 3 que te parezca que más las definen

	Define a las chicas (elige MÁXIMO 3)
Dinámicas, activas	1
Trabajadoras, estudiosas	2
Responsables, prudentes	3
Inteligentes	4
Sensibles, tiernas	5
Tranquilas	6
Dependientes	7
Independientes	8
Comprensivas	9
Preocupadas por la imagen, coquetas	10
Posesivas, celosas	11
Vinculadas al hogar	12
Superficiales	13
Emprendedoras	14
No sé/No contesto (si escoge esta, ninguna más)	99

14. ¿Y qué es lo que mejor define a los chicos? Lee todas las respuestas y después elige las 3 que más los definen

	Define a las chicas (elige MÁXIMO 3)
Dinámicas, activas	1
Trabajadoras, estudiosas	2
Responsables, prudentes	3
Inteligentes	4
Sensibles, tiernas	5
Tranquilas	6
Dependientes	7
Independientes	8
Comprensivas	9
Preocupadas por la imagen, coquetas	10
Posesivas, celosas	11
Vinculadas al hogar	12
Superficiales	13
Emprendedoras	14
No sé/No contesto (si escoge esta, ninguna más)	99

Señala el nivel de adecuación de los siguientes ámbitos para mujeres y para hombres siendo 0 "muchísimo mejor para mujeres" y 10 "muchísimo mejor para hombres". (99 NsNc)

15. Asistencial, Sanitario, Cuidado de personas
16. Educación/Docencia
17. Ciencia e Investigación
18. Informática
19. Gestión empresarial
20. Ingeniería

A veces podemos sentir la presión de la familia, amistades, docentes, o de la propia sociedad para ser de una determinada manera. Valora en una escala de 0 a 10 ¿hasta qué punto sientes presión en los siguientes aspectos?, teniendo en cuenta que 0 significa que "no sientes ninguna presión" y 10 que "te sientes muy presionado o presionada" (99 NsNc)

21. Tener Éxito en el trabajo o en el estudio
22. No defraudar a otras personas
23. Tener éxito en las redes sociales (obtener comentarios positivos o "me gusta"...)
24. Tener éxito para ligar [con una chica/chico, alguien]
25. Ocultar la tristeza o la ansiedad
26. Ser físicamente atractivo o atractiva

De las siguientes afirmaciones, ¿nos puedes decir hasta qué punto estás de acuerdo con cada una de ellas? Utiliza una escala de 0 a 10, en la que 0 es "nada de acuerdo" y 10 "totalmente de acuerdo". (99 NsNc)

27. Es difícil que un chico y una chica lleguen a ser amigos porque son muy diferentes
28. Es difícil que un chico y una chica puedan ser amigos porque uno de los dos siempre querrá más
29. Lo natural es hacer amistad con las personas de tu mismo género
30. Las amistades con chicos son más sinceras y leales
31. Las amistades con chicas son más tiernas y afectivas

32. Independientemente de que salgas o no con alguien ahora, ¿Hasta qué punto es importante para ti tener pareja, novio/a...?

1. Mucho
2. Bastante
3. Regular
4. Poco
5. Nada
9. No sé/no contesto

33. ¿Qué tipo de relación o relaciones de pareja se ajusta mejor a lo que tú buscas? SOLO UNA RESPUESTA

1. Pareja única (tradicional)
2. Pareja abierta (poliamor)
3. Parejas puntuales y cambiantes, sin compromiso
4. Prefiero no tener ningún tipo de relación de pareja
5. Otras
9. NsNc

De las siguientes afirmaciones, ¿nos puedes decir hasta qué punto estás de acuerdo con cada una de ellas? Utiliza una escala de 0 a 10, en la que 0 es "nada de acuerdo" y 10 "totalmente de acuerdo". (99 NsNc)

34. Si tienes novio/a las amistades no son tan importantes
35. En una pareja, resulta imprescindible que cada cual tenga un espacio propio e individual; no hay que compartir todo

36. Tener pareja siempre te va a quitar algo de libertad
37. Es normal mirar el móvil de tu pareja si piensas que te está engañando
38. Para evitar conflictos es mejor ponerse la ropa que a tu pareja le agrada
39. Para sentirse realizada una mujer necesita el amor de una pareja
40. Para sentirse realizado un hombre necesita el amor de una pareja
41. Una chica debe esforzarse en hacer lo que le gusta a su pareja
42. Un chico debe esforzarse en hacer lo que le gusta a su pareja
43. En una relación sentimental es normal que existan celos, ya que son una prueba de amor
44. Un chico debe proteger a su chica
45. Las parejas abiertas nunca saldrán bien
46. Cuando empiezas una relación de pareja debes pensar que es para toda la vida
47. Tener pareja implica una entrega absoluta a la otra persona

¿Podrías decirme si estás muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de las frases siguientes? (9 No sabe/No contesta)

48. Cuando la mujer tiene un trabajo de jornada completa, la vida familiar se resiente
49. Cuando el hombre tiene un trabajo de jornada completa, la vida familiar se resiente
50. Trabajar está bien, pero lo que la mayoría de las mujeres quiere es crear un hogar y tener hijos
51. Ser ama de casa es tan gratificante como trabajar por un salario
52. No hay que tener hijos si no se tiene recursos para mantenerlos y educarlos.
53. No tener hijos es un acto de responsabilidad en el contexto actual

A QUIENES CONVIVEN CON SUS PADRES O TUTORES (código 2 P.9)

54. Centrándonos en la participación de los miembros del hogar en el trabajo doméstico o en el cuidado de las personas dependientes, dirías que las tareas en tu hogar las realizan...

1. Sólo las mujeres
2. Mayoritariamente las mujeres
3. Todos/as por igual
4. Sólo los hombres
5. Mayoritariamente los hombres
9. Ns/nc

A QUIENES CONVIVEN EN PAREJA (código 3 en P.9)

55. Centrándonos en las tareas del hogar, dirías que en tu casa las tareas son realizadas...

1. Principalmente por mí
2. Principalmente por mi pareja
3. Por ambos/as por igual
4. Se ocupa otra persona
9. NsNc

En el futuro, te imaginas...

56. Con pareja (Sí/No/NsNc)

57. Con hijos/as (Sí/No/NsNc)

58. ¿Cómo calificarías las desigualdades que actualmente existen entre mujeres y hombres en nuestro país?

1. Muy grandes
2. Grandes
3. Regular
4. Pequeñas
5. Muy pequeñas
6. No existen
9. No sé/no contesto

59. ¿Y concretamente entre las personas jóvenes, cómo crees que son las desigualdades entre hombres y mujeres?

1. Muy grandes
2. Grandes
3. Regular
4. Pequeñas
5. Muy pequeñas
6. No existen
9. No sé/no contesto

En una escala de 0 a 10, cómo crees que es la situación de las chicas con respecto a la de los chicos, siendo 0 "muchísimo peores" y 10 "muchísimo mejores" para cada una de las siguientes cuestiones que se señalan (99 No sabe/No contesta)

60. En las oportunidades para encontrar un empleo
61. Para separarse, romper con la pareja si quiere hacerlo
62. En los salarios
63. Acceso a puestos de responsabilidad en el trabajo
64. Posibilidades de compaginar la vida laboral y familiar
65. Acceso a puestos de responsabilidad en la vida política
66. Para ganar dinero
67. En el trato igualitario y justo en redes sociales

68. Se dice que una persona (o grupo de personas) es discriminada cuando es tratada de forma más desfavorable que otra debido a sus características personales. ¿Alguna vez te has sentido discriminado/a por alguno de los siguientes motivos en tu vida cotidiana? (ELIGE TODAS LAS QUE CORRESPONDAN)

1. Por Género
2. Por el origen étnico o racial
3. Por el aspecto físico
4. Por nacionalidad
5. Por opiniones políticas
6. Por discapacidad
7. Religión o creencia

8. Por ser joven
9. Orientación sexual (ser gay, lesbiana, bisexual)
10. Otra razón...
11. NUNCA me he sentido discriminado/a (SI ESCOGE ESTA, NINGUNA MÁS)
99. NS/NC (SI ESCOGE ESTA, NINGUNA MÁS)

69. ¿En qué ámbito o situación concreta te has sentido discriminado/a por tu género, si eso ha sucedido? ELIGE TODAS LAS QUE CORRESPONDAN

0. En ninguno (SI ESCOGE ESTA, NINGUNA MÁS)
1. Ámbito laboral (acceso al trabajo, salario, promoción, formación, despido, compatibilización trabajo y familia, acceso a puestos de responsabilidad, etc....)
2. Acceso a servicios públicos (educación, sanidad, ayudas sociales, medios de transporte, trato por parte de la Administración Pública, acceso a instalaciones públicas, etc.)
3. En el trato con la policía
4. En el acceso a la vivienda
5. En las tiendas, locales de ocio, bares, otros servicios privados o particulares
6. En la propia familia
7. En la calle, en el trato de la gente
8. En redes sociales
9. En todos los ámbitos
99. NS/NC (SI ESCOGE ESTA, NINGUNA MÁS))

70. En la vida cotidiana pueden darse pequeños ejemplos de sexismo o discriminación por género con los que muchas veces convivimos. Señala, de todos los mencionados, MÁXIMO TRES ejemplos que te resulten más inadmisibles (PUEDE ESCOGER UNA, DOS O TRES)

1. Piropos por la calle
2. Lenguaje no inclusivo (ej: el médico, los jóvenes...)
3. Diferencias en los uniformes laborales
4. Que sea el hombre quien tenga que invitar
5. En bares, poner la bebida alcohólica al hombre y la no alcohólica a la mujer
6. Estando en grupo, que se tenga más en cuenta la opinión de hombres que de mujeres
7. Que los cambiadores de pañales estén en el baño de mujeres
8. Que se atribuyan las conductas violentas antes a los hombres que a las mujeres
9. La separación o distinción de colores entre niños y niñas
10. Los juguetes diferenciados para niños y niñas
11. Que genere extrañeza una mujer adulta sin hijos/as
12. Que se valore de forma distinta la ropa que lleva un chico que una chica
13. Todos me resultan inadmisibles
14. Ninguno, no es algo relevante (SI ESCOGE ESTA, NINGUNA MÁS)

71. ¿Te consideras feminista?

- 1.-Sí
- 2.-No
- 9.-NsNc

A continuación nos gustaría que señalaras tu grado de acuerdo en relación a las siguientes frases, en función de una escala de 0 a 10, en la que 0 significa "totalmente en desacuerdo" y 10 "totalmente de acuerdo" (99 NsNc)

72. Hay que garantizar la contratación de más mujeres que hombres en profesiones en las que hay pocas mujeres
73. Hay que garantizar por ley la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los altos cargos públicos y en las listas electorales de los partidos
74. Hay que promover por ley la presencia de mujeres en los puestos de dirección de empresas
75. Hay que promover que los puestos laborales los ocupen las personas que lo merezcan en base exclusivamente a sus méritos, sin que existan cuotas por género de ningún tipo.
76. Hay que sancionar a empresas que pagan menos a mujeres que a hombres por realizar el mismo trabajo
77. El permiso de paternidad debería estar equiparado al permiso de maternidad
78. Ninguna norma debería favorecer a las mujeres como fórmula para alcanzar la igualdad.

